

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7491633>

УДК 72.04.012.8

ДЕКОР И ОРНАМЕНТ В ИНТЕРЬЕРЕ МЕЧЕТИ

З.М. Магомедова,

студент бакалавриата, 5 курс, факультет Архитектуры и градостроительного развития

С.А. Матовников,

зав.каф. ДиМДИ, проф., канд.арх.,

Волгоградский государственный технический университет Институт архитектуры и строительства, г. Волгоград

Аннотация: В данной статье рассматривается способы создания интерьера мечети, которые могут быть использованы при проектировании для более комфортного, спокойного и душевного времяпровождения в нем. Как способ создания такого интерьера принимаются следующие приемы: 1) арабеска, 2) шамаиль, 3) переплетение, 4) арабская каллиграфия 5) растительный орнамент (тюльпан)

Интерьеры мечетей с орнаментами, росписью, наполненными смыслами помогают сосредоточиться и смиренно совершать молитву, уединиться с создателем, обрести спокойствие, приведут к более трепетному отношению к религии. Это так же поможет удовлетворить основные потребности верующих.

Ключевые слова: орнамент, арабеска, интерьер, каллиграфия, мечеть, декор, интерьер мечети

DECOR AND ORNAMENT IN THE INTERIOR OF THE MOSQUE

Z.M. Magomedova,

undergraduate student, 5th year student, Faculty of Architecture and Urban
Development

S.A. Matovnikov,

head of department DiMDI, Professor, Candidate of Architecture,
Volgograd State Technical University Institute of Architecture and
Construction,
Volgograd

Annotation: This article discusses ways to create the interior of a mosque, which can be used in the design for a more comfortable, calm and sincere pastime in it. The following techniques are accepted as a way to create such an interior: 1) arabesque, 2) shamail, 3 interlacing, 4) Arabic calligraphy 5) floral ornament (tulip)

The interiors of mosques with ornaments, paintings, filled with meanings help to concentrate and humbly pray, to retire with the creator, find peace, and lead to a more reverent attitude towards religion. It will also help meet the basic needs of believers.

Keywords: ornament, arabesque, interior, calligraphy, mosque, decor, mosque interior

Введение.

В декоративном искусстве Ислама широко распространяются орнаменты из геометрических фигур, растений, каллиграфия. Например, стены мечетей украшались растительными орнаментами и аятами из Корана, арабесками и т. д. Через различный декор в интерьерах религиозных зданий достигается концентрация, настрой на созерцание, тишину и размышления.

Актуальность и проблематика.

В виду того, что в современных российских условиях проектируется и строится множество мечетей, тема решения их интерьерного пространства является актуальной. На сегодняшний день существует множество примеров интерьерных решений. И порою они мало перекликаются между собой. Отсюда можно сделать

вывод, что интерьерное решение мечети- наиболее свободно решаемое с точки зрения архитектурной композиции религиозное сооружение. Помимо основного зала мечети, в сооружении могут присутствовать школа, библиотека, что тоже является местом притяжения мусульман для сосредоточения на духовном, а значит и местом для фантазий дизайнера [1-5].

Мечеть (масджид) в переводе с арабского означает «место поклонения», то есть место уединения с Богом и успокоения души. Важную роль в этом играют интерьеры, в том числе и декор. А в декоре существуют определенные традиции и ограничения.

Рассмотрим приемы использования орнамента в некоторых современных и исторических мечетях.

Рисунок 1 – Мечеть «Сердце Матери» в г. Аргун

В мечети «Сердце матери» (рис. 1) доминирующей в зале является огромный купол, который украшает контрастный орнамент, его дополняют изящные аяты из Корана. В широком смысле слова, арабеска состоит из стилизованной растительной орнаментации и строго геометрического переплетения. Здесь мы видим ее активное использование. Орнамент в данной мечети образован из

четырёхкратного деления круга и с использованием плавных растительных линий у диаметра купола. Для росписи был использован почерк известного среди мусульман каллиграфа Хусейна Кутлу. Михраб в Аргунской мечети, куда поднимается имам при чтении молитвы, изыскано и лаконично украшен.

В интерьере гармонично сочетаются плавные росписи шамаилей, растительные мотивы на ковровом покрытии на полу с узорами в виде тюльпанов и цветков граната с четкими геометричными линиями и образуют целостную завершённую композицию, которая, погружает зрителя в мир арабского искусства и настраивает на нужный лад.

Рисунок 2 – Мечеть Айя-София в г. Стамбул

Использованная каллиграфия как орнамента дало толчок для появления шамаилей. Именно их мы четко наблюдаем в интерьере Мечети Айя-София (рис. 2). Они очень броские, но за счет того, что находятся высоко, то не будут отвлекать людей во время молитвы, а во время простого пребывания, будут наоборот приковывать взгляды за счет своих размеров и побуждать вдуматься в написанное. На гигантском куполе красуется причудливая вязь в виде цитат из Корана. Четкий геометричный орнамент характерный для Исламской

культуры здесь не прослеживается, т. к. изначально Айя-София была христианским собором и первоначальные орнаменты и росписи были сохранены [6-9].

С преобразованием собора в мечеть, в интерьере появился мраморный минбар и михбар – закрытая ниша для муллы, возносящего свои мудрые речи к верующим. Здесь же находятся медальоны с именами Аллаха и мусульманских святых. А чтобы паломники имели возможность расположиться лицом к Мекке, минбар и кафедру пришлось расположить не на месте алтаря, а в сторону к юго-востоку.

Рисунок 3 – Форма резной решетчатой конструкции, ограждающей окна

Рисунок 4 – Форма резной решетчатой конструкции, ограждающей окна

Рисунок 5 – Мечеть Омейядов в Дамаске

Молитвенный зал Мечети Омейядов (рис. 5) имеет внушительные размеры. Он покрыт деревянным настилом, по его периметру возвышаются коринфские колонны. Центр занимают четыре расписные колонны, поддерживающие огромный купол. Особую ценность представляют собой росписи и мозаика на колоннах. Купол заполняют каллиграфическая вязь и растительный орнамент. В целом в мечети используется каллиграфия с использованием нескольких видов шрифтов. Также присутствуют орнаменты на опорах сводов, которые создают образ решетчатого переплетения.

Переплетение - типичный элемент для мусульманского искусства. Его совершенные образцы мы видим в омейядских памятниках, во дворце Хирбет аль Мафтжар и, главным образом, в Большой мечети Дамаска, где они принимают форму резной решетчатой конструкцией, ограждающей окна (рис. 3, рис. 4). Построение орнамента переплетения очень сложное и создает целостное полотно на окнах мечети.

Рисунок 6 – Мечеть Шакирин. Г. Стамбул

Интерьер мечети – достаточно пластичная вещь и позволяет сочетать разные подходы к его исполнению. В мечети Шакирин (рис. 6) используется и современная трактовка формы - это михраб в форме ракушки, изящно изогнутый минбар, светильники, и традиционная трактовка формы – каллиграфическая вязь, шамаили, панели с геометричным абстрактным орнаментом.

Мечеть шакирин – это пример, как можно смело использовать арабская вязь. Здесь используется один из классических приемов использования написания – шрифт Jalil al-Thulth (рис. 7) на контрастном фоне, акцентируя на себе внимание. Каллиграфия затягивает своей непрерывностью, из-за чего помогает человеку сосредоточиться, поразмышлять над прочитанным или просто насладится изящным написанием.

Рисунок 7 – Стили написания арабской каллиграфии

Рисунок 8 – Мечеть Кул-Шариф. г. Казань

В архитектурных деталях и внутренней отделке мечети Кул-Шариф (рис. 8). Основная часть декора и оборудование оформлены растительным орнаментом. Взгляд улавливает мотив тюльпана в различных его проявлениях. В форме окон, в куполе, на балконных ограждениях. Декоративные светильники так же решены основываясь на этот цветок, но только более абстрактны, построены по четким, геометричным линиям, характерным Исламу.

Сам цветок очень нежный и хрупкий, благодаря чему у человека формируются приятные ассоциации, находясь в интерьере, выполненном, основываясь на растительный мотив.

Рисунок 9 – Центральная мечеть Кёльна (Германия)

Интерьер Центральной мечети Кёльна (рис. 9) привлекает своей монохромной палитрой, и, на первый взгляд, простотой, создающей атмосферу спокойствия. Но в то же время он полностью изрезан сложными геометрическими линиями, соединяющими своей вязью все внутреннее пространство. И вся эта четкая геометрия лаконично вписана в динамичную архитектуру. Аккуратно и не броско прослеживается арабская каллиграфия как в шамаилах, так и в обрамлении купола. Акцентом, на мой взгляд, является голубой ковер, который придает легкость и визуально увеличивает пространство.

Рисунок 10 – Мечеть Ясамкент. Г. Анкара

Стены обрамляет арабская каллиграфия в стиле Modern Kufic, она органично вписывается в современный интерьер мечети Ясамкент (рис. 10). Так же здесь применен прием решетчатого переплетения на окнах, которое создает игру теней на ковре мечети. Переплетение по силуэту похоже на используемый геометричный шрифт, поэтому создается впечатление, будто все пространство мечети заполнено арабскими писаниями.

Заключение.

Исходя их проанализированных интерьеров, можно выделить 5 приемов оформления интерьера мечети, выполненных по традициям и с учетом ограничений, которые будут дополнять атмосферу мечети.

1. Арабеска.
2. Шамаиль.
3. Переплетение.
4. Арабская каллиграфия.
5. Растительный орнамент. (Тюльпан).

Рассмотрим каждый по подробнее.

1. Арабеска.

В широком смысле, арабеска состоит из стилизованной растительной орнаментации и строго геометрического переплетения.

Этот тип орнамента отличают, прежде всего, очень высокие эстетические свойства и достаточная сложность композиций. Декор выполняется с использованием повторений, в основе которых лежит строгий математический расчет, одного или нескольких элементов узора. При этом один фрагмент часто вписывается в другой. Такое композиционное решение практически исключает возможность применение фона. С одинаковым успехом арабески могут наноситься как на плоские, так и на выпуклые поверхности. Искусствоведы некоторых европейских стран придают арабеске более узкое значение сугубо растительного орнамента. В данном случае она выступает как антипод мореске (геометрическому орнаменту).

2. Шамаиль.

Использованная каллиграфия как орнамента дало толчок для появления шамаилей. Это панно, содержащее суры (главы из Корана), философские изречения, афоризмы, цитаты из поэтических шедевров Востока, выполненные красивой арабской вязью. Шамаили служили одновременно источником информации о философских основах шариата и общечеловеческих правилах жизни, выражали народные представления о красоте и духовности, содержали наряду с религиозными наставлениями народную мудрость. По сей день в мечетях мы видим эти панно, дополняющие атмосферу.

3. Переплетение.

Арабское переплетение отличает геометрическая усложненность и ритм. В нем заполненные и полые пространства, узор и фон, одновременно и строго эквивалентны по значимости и взаимоуравновешены - подобно приливам и отливам, всегда обращаются вспять – чтобы внимание никогда не задерживалось на отдельном элементе декора. Непрерывность переплетения побуждает взор следовать за ним, и тогда образ трансформируется в ритмическое переживание, которое исполнено интеллектуальной радости, вызванной геометрической регулярностью целого.

4. Арабская каллиграфия.

Арабская каллиграфия бесконечно богата по стилю и формам и, она знает, как сочетать величайшую геометрическую точность с самым мелодичным и нежным ритмом. Характерной особенностью

Арабской каллиграфии является то, что ни один из многочисленных ее стилей, возникших в различные периоды, так и не вышел из употребления. Каллиграфия обращается к каждому из них, в зависимости от природы и контекста тем, и не испытывает никаких колебаний, когда появляется возможность располагать надписи в контрастирующих стилях – вплотную.

Арабский шрифт является исключительно фонетическим, возможно, самым фонетическим шрифтом из всех существующих. Это значит, что стилизация арабских букв носит всецело отвлеченный характер, без какой бы то ни было образной основы

5. Растительный орнамент. (Тюльпан)

Цветок тюльпана является культурным символом ислама. Очень активно данную символику использовали турецкие каллиграфы. Существует бесчисленное множество произведений, где «Аллах» пишется в форме цветка тюльпана, либо эти два слова соседствуют друг рядом с другом.

Приведенные виды декора в мечетях используют как по отдельности, так и комбинируют друг с другом.

На основе изученных интервью, можно составить таблицу применения различных видов декора в интерьерах мечетей и посмотреть, как часто их используют в сочетании друг с другом (табл. 1).

Таблица 1 – Применение различных видов декора в интерьерах мечетей

Название мечети	Виды оформления интерьера				
	Арабеска	Шамаиль	Переплетение	Арабская каллиграфия	Растительный орнамент. (Тюльпан)
Сердце матери	+	-	-	+	-
Айя-София	+	+	+	+	-
Мечеть Омейядов	+	-	+	-	-

Название мечети	Виды оформления интерьера				
	Арабеска	Шамаиль	Переплетение	Арабская каллиграфия	Растительный орнамент. (Тюльпан)
Шакирин	+	+	+	+	-
Кул-Шариф	+	+	+	+	+
Центр - я мечеть Кельна	+	+	-	+	-
Ясамкент	-	-	+	+	-

Мы можем сделать вывод, что в более современных мечетях не так обильно используют декор, как в старые времена. И мы видим, что самым часто используемым приемом является арабеска и каллиграфия.

Список литературы

- [1] «Искусство Ислама. Язык и значение». Титус Буркхардт. 2010. – Текст: непосредственный. – (дата обращения 05.12.2022).
- [2] «Архитектура современной мечети». Ш. М. Шукуров. 2013. – Текст: непосредственный. – (дата обращения 05.12.2022).
- [3] Дом Аллаха, в котором всегда ждут [Электронный ресурс]. – URL: <https://m.islam-today.ru/veroucenie/dom-allaha-v-kotorom-vseгда-zdut/>. (дата обращения: 05.12.2022).
- [4] Первая мечеть оформленная женщиной дизайнером [Электронный ресурс]. – URL: <https://yvision.kz/post/339853>. (дата обращения: 05.12.2022).
- [5] Роль ислама в развитии культуры [Электронный ресурс]. – URL: <https://history-doc.ru/religiya/rol-islama-v-razvitiikultury/#:~:text=Поскольку%20ислам%20запрещает%20изображения%20живых,дало%20толчок%20для%20появления%20шамаилей.> (дата обращения: 05.12.2022).

[6] «Декор в эстетике архитектуры: монография». / С.Е. Бубнов, В.Е. Тихонов, С.А. Матовников, А.В. Швец. - Волгоград: [б. и.], 2005.

[7] Матовников С.А. Дизайн интерьера. Оборудование в интерьере [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С.А. Матовников, Н.Г. Матовникова, П. В. Самойленко; Волгогр. гос. техн. ун-т. - Волгоград: Изд-во ВолгГТУ, 2018.

[8] Матовников С.А. Основы монументально-декоративной живописи. Два цвета [Электронный ресурс]: [учеб.-практ. пособие]: учеб. пособие / В. Т. Коваленко, С. А. Матовников, Н. Г. Матовникова. - Волгоград: Издатель, 2012.

[9] Матовников С.А. Отделочные материалы и конструкции в дизайне интерьера [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С.А. Матовников, Н.Г. Матовникова; Волгогр. гос. техн. ун-т. - Волгоград: Изд-во ВолгГТУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 113 с. с – Текст: непосредственный

Bibliography (Transliterated)

[1] "The Art of Islam. Language and Meaning". Titus Burckhardt. 2010. - Text: direct. – (accessed 05.12.2022).

[2] "Architecture of a modern mosque". Sh. M. Shukurov. 2013. - Text: direct. – (accessed 05.12.2022).

[3] The house of Allah, in which they are always waiting [Electronic resource]. – URL: <https://m.islam-today.ru/veroucenie/dom-allaha-v-kotorom-vsegda-zdud/>. (date of access: 05.12.2022).

[4] The first mosque designed by a woman designer [Electronic resource]. – URL: <https://yvision.kz/post/339853>. (date of access: 05.12.2022).

[5] The role of Islam in the development of culture [Electronic resource]. – URL: <https://history-doc.ru/religiya/rol-islama-v-razvitiikultury/#:~:text=Since%20Islam%20forbids%20images%20of%20live,gave%20an%20impulse%20for%20the%20appearance%20of%20shamails> . (date of access: 05.12.2022).

[6] "Decor in the aesthetics of architecture: a monograph". / S.E. Bubnov, V.E. Tikhonov, S.A. Matovnikov, A.V. Shvets. - Volgograd: [b. i.], 2005.

[7] Matovnikov S.A. Interior Design. Equipment in the interior [Electronic resource]: textbook. allowance / S.A. Matovnikov, N.G. Matovnikova, P. V. Samoilenko; Volgograd state tech. un-t. - Volgograd: VolgGTU Publishing House, 2018.

[8] Matovnikov S.A. Fundamentals of monumental and decorative painting. Two colors [Electronic resource]: [training-pract. allowance]: textbook. allowance / V. T. Kovalenko, S. A. Matovnikov, N. G. Matovnikova. - Volgograd: Publisher, 2012.

[9] Matovnikov S.A. Finishing materials and structures in interior design [Electronic resource]: textbook. allowance / S.A. Matovnikov, N.G. Matovnikova; Volgograd state tech. un-t. - Volgograd: VolgGTU Publishing House, 2017. - 1 electron. opt. disc (CD-ROM). 113 p. с – Text: direct

© З.М. Магомедова, С.А. Матовников, 2022

Поступила в редакцию 05.12.2022

Принята к публикации 15.12.2022

Для цитирования:

Магомедова З.М., Матовников С.А. Декор и орнамент в интерьере мечети // Инновационные научные исследования. 2022. № 12-3(24). С. 57-71. URL: <https://ip-journal.ru/>